

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО СПОНДИЛОАРТРИТА

Рахимбердиев Ш.Р.

Абдурахманова Н.М.

Рахимбаева Г.С.

Международный университет Кимё в Ташкенте
Ташкентский государственный медицинский университет.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18719373>

ARTICLE INFO

Received: 18th February 2026

Accepted: 19th February 2026

Online: 20th February 2026

KEYWORDS

Наличие указанных проявлений отражает системный характер воспалительного процесса, вовлечение центральных и периферических механизмов ноцицепции

ABSTRACT

Анкилозирующий спондилоартрит (АС) представляет собой хроническое иммуновоспалительное заболевание с преимущественным поражением позвоночника и сакроилиакальных сочленений, нередко ассоциированное с носительством антигена HLA-B27 и характеризующееся прогрессирующим течением, формированием структурных изменений осевого скелета, ограничением подвижности и выраженным болевым синдромом. Традиционно клиническая оценка АС сосредоточена на рентгенологических признаках, степени воспалительной активности и функциональных нарушениях опорно-двигательного аппарата. Однако накопленные клинические данные свидетельствуют о том, что помимо классических соматических проявлений у пациентов формируется широкий спектр клинико-неврологических и психоэмоциональных симптомов, включающих болевые, сенсорные, паретические, вегетативные и когнитивно-аффективные расстройства, существенно модифицирующие течение заболевания.

Введение. Анкилозирующий спондилоартрит (АС) представляет собой хроническое иммуновоспалительное заболевание с преимущественным поражением позвоночника и сакроилиакальных сочленений, нередко ассоциированное с носительством антигена HLA-B27 и характеризующееся прогрессирующим течением, формированием структурных изменений осевого скелета, ограничением подвижности и выраженным болевым синдромом. Традиционно клиническая оценка АС сосредоточена на рентгенологических признаках, степени воспалительной активности и функциональных нарушениях опорно-двигательного аппарата. Однако накопленные клинические данные свидетельствуют о том, что помимо классических соматических проявлений у пациентов формируется широкий спектр клинико-неврологических и психоэмоциональных симптомов, включающих болевые, сенсорные, паретические,

вегетативные и когнитивно-аффективные расстройства, существенно модифицирующие течение заболевания.

Наличие указанных проявлений отражает системный характер воспалительного процесса, вовлечение центральных и периферических механизмов ноцицепции, а также влияние хронической боли и функциональных ограничений на эмоциональное состояние пациента. Подобные изменения способны приводить к снижению качества жизни, ухудшению социальной адаптации, формированию тревожно-депрессивных реакций и снижению приверженности терапии, что в конечном итоге отрицательно сказывается на долгосрочном прогнозе заболевания. В связи с этим комплексная оценка клиничко-неврологических и психоэмоциональных фенотипов приобретает особую значимость как инструмент более точной стратификации пациентов.

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключалась в определении распределения клиничко-неврологических фенотипов у пациентов с HLA-B27 положительным АС и оценке их клинической значимости. Основные задачи включали: оценку выявления болевого, сенсорного, паретического, вегетативного и когнитивно-аффективного фенотипов; демонстрацию наличия смешанных фенотипов у отдельных пациентов; а также анализ их потенциала для индивидуализации лечения и стратегии наблюдения.

Методы исследования. С мая 2024 по декабрь 2025 года на базе 3-й городской клинической больницы города Ташкент обследованы 59 пациентов с HLA-B27 положительным АС (24 женщины и 35 мужчины, средний возраст $29 \pm 6,2$ года). Оценка фенотипов проводилась с помощью неврологического осмотра, стандартизированных опросников (painDETECT, CSI, MoCA, HADS, FACIT-F, COMPASS-31) и инструментальных методов: МРТ головного и спинного мозга, МСКТ крестцово-подвздошных сочленений и электромиографии (ЭНМГ).

Результаты исследования. Распределение фенотипов показало, что паретический фенотип выявлен у 3 пациентов (5,08%), болевой — у 52 (88,0%), сенсорный — у 24 (40,7%), вегетативный — у 15 (25,4%), когнитивно-аффективный — у 44 (74,6%). При этом у отдельных пациентов наблюдались комбинации нескольких фенотипов, что отражает сложность клинической картины АС. Наиболее часто встречались болевой и когнитивно-аффективный фенотипы, подчеркивая необходимость комплексного подхода к оценке симптоматики.

Вывод. Выявление клиничко-неврологических фенотипов у пациентов с АС позволяет более точно оценивать тяжесть и мультисистемность заболевания. Данные исследования подчеркивают важность индивидуализированного подхода к терапии и наблюдению: учет смешанных фенотипов способствует оптимизации обезболивания, коррекции когнитивно-аффективных нарушений и улучшению качества жизни пациентов. Выявление и детальный анализ указанных нарушений имеет важное практическое значение для персонализации лечебно-реабилитационных мероприятий, оптимизации динамического наблюдения и своевременной коррекции сопутствующих психоэмоциональных расстройств. Расширенное понимание фенотипической вариабельности АС способствует формированию междисциплинарного подхода к ведению больных, направленного не только на контроль воспалительной активности,

но и на сохранение функциональной независимости, психологического благополучия и общего качества жизни пациентов..

Список использованной литературы:

1. Abdurakhmanova N.M., Akhmedov Kh.S. et al. Clinical And Diagnostic Significance Of Anti - Cd74 In Patients With Ankylosing Spondylitis Of Uzbek Population. Journal of Positive School Psychology. 2022, Vol. 6, No. 6, 9358-9364
2. Akkoc N, Khan MA. ASAS classification criteria for axial spondyloarthritis: time to modify// Clin Rheumatol. 2016;35(6):1415-1423. doi:10.1007/s10067-016-3261-6
3. Akkoç N, Yarkan H, Kenar G, Khan MA. Ankylosing Spondylitis: HLA-B*27-Positive Versus HLA-B*27-Negative Disease. Curr Rheumatol Rep. 2017;19(5):26. doi:10.1007/s11926-017-0654-8
4. Bidad K, Gracey E, Hemington KS, Mapplebeck JCS, Davis KD, Inman RD. Pain in ankylosing spondylitis: a neuro-immune collaboration. Nat Rev Rheumatol. 2017;13(7):410-420. doi:10.1038/nrrheum.2017.92
5. W. Zhu et al. Ankylosing spondylitis: etiology, pathogenesis, and clinical features. Int J Clin Exp Med. (2019)
6. Mahmood F., Helliwell P. Ankylosing Spondylitis: A Review. European Medical Journal. 2017

